

A IMPORTÂNCIA DA ESPIRITUALIDADE NA PERCEPÇÃO DE SAÚDE DO IDOSO NA PANDEMIA

 DOI: 10.5281/zenodo.7802347

Laiza Ellen Gois Sousa¹

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2879-352X>.

Mestra em Psicologia UFRRJ.

Professora no Centro Universitário Augusto Motta.

Resumo: O presente artigo trata-se de um recorte de um estudo que avaliou os efeitos de uma intervenção psicológica grupal, de base existencial, na melhoria do autocuidado, da autoestima e da autoavaliação de saúde em idosos no contexto de pandemia por COVID-19. A intervenção foi realizada de modo online, com dez encontros semanais. Participaram cinco idosos, do Rio de Janeiro, de ambos os sexos, com idades entre 63 e 77 anos. Dentre os constructos que influenciaram a forma como o senescente avaliou sua saúde diante do enfrentamento da pandemia, destaca-se a espiritualidade. Percebeu-se que a espiritualidade atuou para uma percepção de saúde positiva e no auxílio de enfrentamento neste contexto. Mediante a situação de isolamento obrigatório que os participantes foram submetidos, foram evidenciadas características como o medo da contaminação do vírus, medo da própria morte e da morte de pessoas próximas, e angústia diante do isolamento. No entanto, um dos fatores que contribuiu para a manutenção de saúde no contexto de pandemia foi a presença da espiritualidade. Todos os participantes tinham práticas específicas para exercício de sua espiritualidade. Nos encontros, quando questionados como avaliavam a própria saúde, responderam que percebiam sua saúde como boa ou ótima. Ao que justificavam que apesar da situação vivenciada, estavam bem e que a fé e esperança de que a situação iria passar lhes fortaleciam. Assim, entende-se que um grupo de intervenção que foque em saúde e espiritualidade pode ser uma estratégia inovadora de promoção de saúde na velhice.
Palavras-chave: Envelhecimento. Saúde. Espiritualidade.

Abstract: The present article is an excerpt from a study that evaluated the effects of a group psychological intervention, from an existential approach, on improved self-care, self-esteem, and self-assessment of health, in elderly within the COVID-19 pandemic context. The intervention was conducted online, with ten weekly meetings. Five elderly people, from Rio de Janeiro, of both sexes, aged between 63 and 77 years old participated. Among the constructs that influenced the way the elderly evaluated their health when facing the pandemic, spirituality stood out. It was noted

¹ Mestra em Psicologia Social e Psicóloga pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
Professora do Departamento de Psicologia do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM).
E-mail: laizaesousa@gmail.com.

that spirituality acted as a positive perception of health, and in helping to cope within this context. With the mandatory isolation situation that the participants were submitted to, characteristics such as fear of virus contamination, fear of their own death and the death of close people, and anguish in the face of isolation were evidenced. However, one of the factors that contributed to maintaining health in the context of a pandemic was the presence of spirituality. All of the participants had specific practices to exercise their spirituality. In the meetings, when asked how they evaluated their own health, they answered that they perceived their health as good or great. To which they justified that despite the situation experienced, they were well and that faith and hope that the situation would pass, strengthened them. Thus, it is understood that a group intervention that focuses on health and spirituality can be an innovative strategy to promote health in old age.

Keywords: Aging. Health. Spirituality.

INTRODUÇÃO

O artigo em questão versa sobre a importância da espiritualidade na forma como o idoso vivencia seu processo de saúde. Apesar desse constructo ainda ser compreendido a partir de um atravessamento religioso que tende a afastar o saber científico de uma discussão mais complexa e até mesmo atrelada à saúde, a OMS em 1998 passou a considerar que ele está inserido na definição de saúde integral (WORLD HEALTH ORGANIZATION - [WHO], 1998). E, portanto, há que se considerar sua relevância ao que tange a avaliação subjetiva de saúde.

Para tanto, cabe uma conceituação de espiritualidade. De acordo com Forti, Serbena e Scaduto (2020), ela apresenta no mínimo dois pontos de vista. Primeiramente, entendida como uma busca pelo significado da vida e o relacionamento com o sagrado/transcendente. E em segunda instância, a espiritualidade se refere a atitudes humanas que visam auto superação, ou superação de obstáculos, não havendo necessariamente ligação com o sagrado. Neste aspecto pode ser relacionada a uma característica subjetiva que apontamos na psicologia, que é a resiliência – capacidade de se adaptar, reinventar e se modificar diante de situações adversas ou desfavoráveis – (OLIVIERA e NAKANO, 2018).

A espiritualidade pode ser entendida com uma busca pessoal de compreensão das questões existenciais, como o sentido da vida e da morte, bem como de suas relações com o sagrado/transcendente, e esse processo pode ou não estar relacionado com práticas religiosas. Quando está atrelada a práticas de uma

religião, é expressa por meio da fé pessoal e por um conjunto de dogmas presentes nas instituições religiosas (FORTI, SERBENA e SCADUTO, 2020). Seja como for, não pode ser negada como um aspecto que afeta a percepção de saúde das pessoas.

A OMS (2015) define saúde em sua integralidade, sendo entendida em âmbito biopsicossócioespiritual. Isto significa que a pessoa avalia a própria saúde considerando tanto aspectos físicos, quanto psíquicos, sociais e espirituais. Ao que se refere ao envelhecimento, a mesma aponta que um envelhecimento considerado saudável não tem a ausência de doença como único fator determinante, sendo para o senescente, de um modo geral, mais importante a manutenção de suas capacidades funcionais. Isto quer dizer que a autopercepção de saúde não depende exclusivamente de condições patológicas agudas ou crônicas presentes. Há idosos que entendem seu comprometimento físico e fisiológico como incapacitantes, por outro lado há quem se perceba saudável apesar dessas limitações, já que se consideram os componentes social, psíquico e espiritual nessa percepção de saúde.

Ainda que o envelhecimento aumente a probabilidade de vários tipos de adoecimento, sobretudo crônicos, a doença não pode ser vista como uma consequência direta do avanço deste processo, visto ser uma experiência heterogênea, que sofre múltiplas influências, como dos contextos históricos, sociais e condições emocionais (SEPARAVICH e CANESQUI, 2020). Assim, nesse processo a avaliação de saúde estará atrelada a como o idoso significa as vivências que experimenta nessa fase do desenvolvimento e atua diante da possibilidade de promoção da própria saúde e em práticas de cuidado pessoal, essas práticas podem estar alinhadas a formas de espiritualização da existência e os sentidos que isso traz para sua saúde (TEIXEIRA, 2020; FRANKL, 2021).

Nesta direção, este estudo traz um recorte de um estudo maior que avaliou a promoção de saúde, autoestima e autocuidado em idosos. Como os encontros coincidiram com o contexto de pandemia por COVID-19, os resultados abarcaram essa variável. Aqui será discutido como a espiritualidade influenciou na manutenção de saúde dos participantes tendo em vista o contexto de pandemia.

Sobre a pandemia por COVID-19 e o efeito que ela teve nos senescentes, Sousa, Borges e Vicente (2021) ² afirmam que por ser um público vulnerável, já que se encontra no grupo de risco, e que por si só lida com atravessamentos específicos à saúde, os idosos necessitam de um suporte psicológico que tenha a finalidade de promoção da saúde integral e que os auxilie na adaptação diante do contexto em questão.

MÉTODO

O presente estudo trata-se de uma pesquisa quase-experimental com análises qualitativas sobre as variáveis espiritualidade e saúde, fruto de uma pesquisa maior que buscou estudar promoção de saúde, autoestima e autocuidado em idosos, no contexto de pandemia por COVID-19. Como características da pesquisa quase-experimental estão a possibilidade de se investigar a relação de causa e efeito mediante as variáveis apresentadas, ausência de grupo controle e ausência de aleatoriedade dos participantes (CAMPBELL e STANLEY, 1963; LEVY e ELLIS, 2011). As variáveis a serem discutidas são espiritualidade, saúde e pandemia por COVID-19, sendo os materiais dos encontros analisados qualitativamente. Inicialmente o foco da pesquisa não era espiritualidade, mas foi algo que apareceu de forma constante nos encontros do grupo de intervenção psicológica (GIP) e, portanto, coube considerar as análises feitas sobre essa variável.

Participantes

Os participantes são moradores da cidade do Rio de Janeiro de diferentes bairros, totalizando cinco pesquisados, dois do gênero masculino e três do feminino, com idades compreendidas entre 63 e 77 anos.

Procedimentos

Após a aprovação por um Comitê de Ética na Pesquisa, via Plataforma Brasil, em atendimento a Resolução 510/2016, que rege as pesquisas com seres humanos,

² Este estudo trata-se de outro recorte da pesquisa em questão, e aponta os resultados que incluem as variáveis: pandemia por COVID-19, níveis de depressão e o grupo de intervenção psicológica (GIP). Para compreender melhor como ocorreu a implementação do GIP, consulte a referência.

mediante o parecer CAAE 37045220.1.0000.5235, os encontros foram divulgados pelas redes sociais e por aplicativo de mensagem, com vistas a formar um grupo de intervenção psicológica (GIP). Este foi realizado em formato online, com duração de 90 minutos cada encontro, sendo um encontro por semana, totalizando dez encontros.

Os encontros aconteceram por *whatsApp* (aplicativo de mensagem e vídeo chamada), por parecer ser um instrumento de melhor acesso aos participantes. Aos quais foram informados sobre data e horário de início, bem como, eram lembrados semanalmente sobre o encontro seguinte.

Coleta de dados e Análises qualitativas

A coleta das informações ocorreu por meio do registro dos encontros em um diário de campo. Registrou-se falas, interações entre os participantes, linguagem verbal e não verbal, os comportamentos apresentados em cada encontro, de acordo com as técnicas de dinâmicas vivenciadas. A partir das temáticas apresentadas e vivências existenciais realizadas nos encontros surgiram fenômenos que respondiam as perguntas levantadas pela pesquisa. Alguns outros fenômenos apareceram e foram incorporados ao estudo, como é o caso da espiritualidade.

Após os encontros, esses relatos foram separados e compreendidos por categorias, com vistas a realizar uma análise individual de tais fenômenos apresentados. Das quatro categorias encontradas e utilizadas na pesquisa, serão mencionadas aqui duas: espiritualidade e saúde. A partir dessas, uma discussão correlacionando uma categoria a outra, com base na psicologia da saúde e na psicologia existencial será realizada a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção serão discutidos os resultados encontrados a partir da vivência grupal. Os participantes foram nomeados pela letra P de participante, seguido da letra do gênero (M ou F) e da idade, com objetivo de manter suas identidades em sigilo.

Nos encontros, quando questionados sobre como percebiam sua própria saúde, os participantes a apontavam como boa ou ótima. Essa pergunta foi feita algumas vezes ao longo dos encontros, tendo em vista o contexto pandêmico

enfrentado. Por fazerem parte do grupo de risco, ao se tratar de pessoas acima dos 60 anos, foi importante compreender como a situação afetava a saúde dos participantes. Apesar de afirmarem que sentiam medo diante a possibilidade de próprio contágio por COVID-19, ou de familiares e pessoas próximas, medo da morte, do adoecimento e de permanecerem isolados por tempo indeterminado, os participantes se mantinham avaliando a própria saúde de modo positivo.

Percebe-se que para os idosos em questão, a saúde é compreendida para além de aspectos de boa condição física e circunstâncias favoráveis. Eles têm a percepção de saúde em sua integralidade. Em muitos momentos, ao serem questionados o porquê avaliavam a saúde de forma positiva apontavam a espiritualidade como uma ferramenta importante na influência desse modo de enxergar a saúde.

Declarações como, “minha saúde tá ótima, *estou feliz, tenho minha família, falo com vocês toda semana, não sinto dores [...] tenho fé em Deus que tudo vai passar*” (PF77); “*Quero voltar a sair de casa, tenho uns exames que preciso fazer para ter certeza que minha saúde está ótima, não posso ainda por conta da pandemia, mas tenho esperança que isso logo vai passar, por enquanto sinto que minha saúde está boa*” (PM70); “*Me sinto ótima, porque mesmo em casa, eu faço minha caminhada no quintal, eu faço minha meditação e rezo muito, principalmente pela minha filha e meu neto, então sei que tudo vai ficar bem*” (PF64); “*Comigo não tem tempo ruim, tô muito bem, só não tô melhor porque tive COVID, mas confio e tenho muita fé que vou me recuperar logo, graças Deus!*”; (PM63). “*minha saúde podia estar melhor, mas não é por causa de estar em casa não, com isso estou até bem, minha filha está bem e eu também estou, tenho motivos para agradecer, me sinto protegida por Deus*” (PF63); apontam o quanto a espiritualidade está presente no discurso deles ao falarem sobre saúde.

Apesar de ainda haver associação entre saúde e ausência de comprometimentos fisiológicos, a percepção de saúde não se reduz a esse aspecto, ao contrário, nos trechos apresentados pode-se destacar as palavras *fé, esperança, meditação, rezar, agradecer, Deus*. Todas, palavras associadas à espiritualidade, seja como componente ou como prática.

Os participantes, no decorrer dos encontros do GIP, demonstraram as práticas de espiritualidade que costumam realizar ao longo de suas vidas e que mantiveram algumas mesmo em distanciamento social. As quais são: participação em grupos

religiosos, práticas de meditação, orações e rezas, exercício de gratidão, ouvir músicas que tragam algum tipo de “alívio” pessoal. Dentre essas, apenas a primeira deixou de ser realizada pelo grupo, devido ao isolamento, e apontaram que o GIP, mesmo não se tratando de grupo religioso, os auxiliou na manutenção da esperança, na socialização, na diminuição de sensação de isolamento e na expressão de sua percepção positiva de saúde, durante o tempo de isolamento em que os encontros aconteciam.

As práticas de espiritualidade se mostram tão presentes não só nos participantes, como na vida das pessoas em geral, porque, para além do aspecto religioso, somos seres espirituais. Um fato até pouco tempo negado, mas que hoje pode ser comprovado pelas ciências da saúde, das quais a própria psicologia está inserida. Ao longo das décadas, pesquisas científicas em saúde comprovaram a presença de um aspecto não material nas vivências de saúde e adoecimento e a importância de práticas de espiritualização para o tratamento de pacientes, sejam de doenças crônicas ou de outros comprometimentos físicos (THIENGO, GOMES, CONCEIÇÃO, COUTO, FRANÇA e NUNES, 2019).

Em sua pesquisa sobre práticas espirituais no processo de saúde e doença, Lima Filho, Lima e Vieira (2020) discorrem sobre estudos que apontam para práticas espirituais no cuidado em saúde, em que os participantes citam atitudes como rezas, banhos, ingestão de bebidas específicas (como alguns chás) no processo de cura de certas doenças. Outro componente identificado como recurso terapêutico é a fé, associada tanto como recurso essencial, como atrelada a tratamentos convencionais. Isso leva a compreensão de que não há como desconsiderar a espiritualidade, seja no tratamento de doenças ou na promoção de saúde.

Entende-se que o espiritual está associado ao psicológico, assim, qualquer pessoa apresenta o componente espiritual em sua existência. O que acontece é que alguns não percebem tal aspecto em primeira instância. A presença do componente espiritual existe independente de se ter práticas espirituais. Para Frankl (2021) tal componente, trata-se de uma instância psíquica responsável pelas nossas decisões, sendo atrelada à escolha e responsabilidade, e é intitulada de inconsciente espiritual. Este é que direciona o sujeito para a realização de escolhas mais conscientes em busca de um sentido para sua existência. Quando o ser percebe a existência dessa instância, exerce sua espiritualidade de modo mais consciente, mas ao não perceber sua presença a mesma não deixa de existir e está sempre

direcionando o ser existencial ainda que inconscientemente. No grupo fica evidente que a instância espiritual é algo consciente aos participantes e direciona suas práticas de promoção de saúde. Os tornando responsáveis em escolhas que visem o cuidado integral de si. Principalmente para a manutenção de seu bem-estar diante de estratégias de proteção em meio à pandemia e ao isolamento social.

Percebe-se que tanto a espiritualidade, quanto o GIP, se mostraram como agentes importantes à manutenção e promoção de saúde com os participantes idosos.

Ao se pensar em promoção de saúde, se entende como um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação do indivíduo no controle deste processo. Por conseguinte, atingir um estado de bem-estar pressupõe que os indivíduos e grupos saibam identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde, portanto, é abordada de modo positivo, com ênfase em recursos sociais, pessoais e nas capacidades físicas, sendo entendida como um recurso para a vida e não como objetivo de viver (SOUZA, SILVA e BARROS, 2021). Desse modo, a espiritualidade pode ser utilizada como um recurso de promoção de saúde, desde que faça parte das vivências da pessoa. Neste sentido, a comunidade atua em promoção de saúde quando cria espaços com projetos que envolvam saúde e espiritualidade. Como foi o objetivo do grupo de intervenção psicológica descrito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o que foi descrito nesse estudo compreende-se que diante de uma circunstância desfavorável à saúde integral dos idosos, como a pandemia por COVID-19, um programa de intervenção grupal em psicologia que vise à manutenção e promoção de saúde se torna imprescindível. Sobretudo quando abrange a relação entre espiritualidade e saúde.

A espiritualidade foi um componente que emergiu enquanto fenômeno nos encontros, ao se trazer a discussão sobre saúde e, por tanto, foi considerada como ferramenta importante na percepção individual e coletiva de saúde dos participantes. Aspectos como fé, esperança, exercícios de espiritualidade, dos quais meditação, orações e busca por mensagens positivas em músicas, se mostraram como forma

de expressão da espiritualidade dos pesquisados, em contexto de isolamento social, medo de morte e de contágio por COVID-19, tanto pessoal, quanto de pessoas próximas. Ao que apontaram que tais práticas já eram exercidas anteriormente a esse contexto, mas que diante da nova situação estas permaneceram como expressão de cuidado pessoal.

Assim, tanto a presença da espiritualidade, quanto a implementação do grupo de intervenção psicológica propiciou a manutenção e a promoção de saúde nas vivências dos senescentes participantes do estudo. Recomenda-se que outros estudos em psicologia que visem pensar promoção de saúde e espiritualidade sejam realizados nas ciências da saúde.

REFERÊNCIAS

CAMPBELL, D. T., STANLEY, J. **Experimental and quasi-experimental designs for research**. Chicago, IL: Rand McNally, 1963.

FORTI, S.; SERBENA, C. A.; SCADUTO, A. A.. Mensuração da espiritualidade/religiosidade em saúde no Brasil: uma revisão sistemática. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. Ciênc. saúde coletiva, 2020 25(4), abr. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/SC3ncDvp9mgfHPDmYzg5Gkc/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 20/01/2023.

FRANKL, V.E. **A presença ignorada de Deus**. Petrópolis: Vozes, 2021.

LEVY, Y., ELLIS, T. A Guide for Novice Researchers on Experimental and Quasi-Experimental Studies in Information Systems Research. 6. 151-160. *Interdisciplinary Journal of Information*. 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228934334_A_Guide_for_Novice_Researchers_on_Experimental_and_Quasi-Experimental_Studies_in_Information_Systems_Research. Acesso em 21/01/2021.

LIMA FILHO, F.J.R.; LIMA, N.K.G.; VIEIRA, N.R. A relação entre saberes e práticas espirituais e o processo saúde-doença: revisão integrativa. *Rev Enferm Contemp*. 2020; 9(2):255-264. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/2858>. Acesso em: 20/01/2023.

Oliveira, K, da S., Nakano, T, de C. Avaliação da resiliência em Psicologia: revisão do cenário científico brasileiro. *Psicologia em Pesquisa* v. 12 n. 1. 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/psicologiaempesquisa/article/view/23547>. Acesso em 20/01/2023.

Organização Mundial da Saúde. (OMS). **Relatório mundial de envelhecimento e saúde**. 2015. Disponível em: <http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO2015-port.pdf>. Acesso em: 21/01/2021.

SEPARAVICH, M.A.; CANESQUI, A.M. Masculinidades e cuidados de saúde nos processos de envelhecimento e saúde-doença entre homens trabalhadores de Campinas/SP, Brasil. *Saúde e Sociedade [online]*. v. 29, n. 2, e180223. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-12902020180223>>. ISSN 1984-0470. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902020180223>. Acesso em: 20/01/2023.

SOUSA, L.E.G.; BORGES, L.M.G.; VICENTE, C.C. Intervenção grupal online com idosos: cuidado com a saúde mental em contexto de pandemia. **Revista de psicologia da Unesp**, 20(1), 2021. São Paulo. Disponível em: <https://revpsico-unesp.org/index.php/revista/article/view/353>. Acesso em: 16/01/2023.

SOUZA, E. M. DE .; SILVA, D. P. P.; BARROS, A. S. DE . Educação popular, promoção da saúde e envelhecimento ativo: uma revisão bibliográfica integrativa . *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. Ciênc. saúde coletiva, 2021 26(4), abr. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/qKNHyg95H4SQgKQ3hxnzNZx/>. Acesso em: 16/01/2023.

TEIXEIRA, M. Z. Interconexão entre saúde, espiritualidade e religiosidade: importância do ensino, da pesquisa e da assistência na educação médica. **Revista de Medicina**, [S. l.], v. 99, n. 2, p. 134-147, 2020. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/149273>. Acesso em: 14/01/2023.

THIENGO, P. C. S. da et al. ESPIRITUALIDADE E RELIGIOSIDADE NO CUIDADO EM SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA. **Cogitare Enfermagem**, [S.l.], v. 24, mar. 2019. ISSN 2176-9133. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/58692>>. doi:<http://dx.doi.org/10.5380/ce.v24i0.58692>. Acesso em 20/01/2021.

World Health Organization (WHO). Division of mental health and prevention of substance abuse. *WHOQOL and spirituality, religiousness and personal beliefs (SRPB)*. Genève: 1998 (Report on WHO consultation). Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/70897>. Acesso em: 16/01/2023.